

La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (II). Libros del siglo XVII impresos en Bélgica y Holanda

ROCÍO PÉREZ ORTIZ

Licenciada en Comunicación Audiovisual. Biblioteca del Seminario San Atón

rocioperezortiz@gmail.com

GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación. Archivera Diocesana y Bibliotecaria del Seminario San Atón

mgperort@gmail.com

Recibido: 19 de julio de 2019

Aceptado: 19 de agosto de 2019

RESUMEN: en este número de *Pax et Emerita* se continúa con el estudio pormenorizado sobre los libros del siglo XVII que se custodian en el fondo antiguo de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón. El hecho de que dicha biblioteca sea una de las más ricas que encontramos en nuestro país hace indispensable el análisis de sus fondos para así conocer en profundidad los mismos y poder hacer llegar a investigadores y estudiosos este rico capital libresco. En sucesivos ejemplares se irá completando la centuria país a país. Este segundo número continuará con el estudio de los libros impresos en Bélgica y Holanda en este siglo.

Palabras clave: biblioteca, Seminario San Atón, libros del s. XVII.

ABSTRACT: in this issue of *Pax et Emerita* the detailed study of the books of the s. XVII that in the old fund of the Library of the Metropolitan Seminary San Atón they are guarded. The fact that this library is one of the richest we find in our country makes the analysis of its funds indispensable in order to know in depth the same and be able to reach researchers and scholars with this rich bookish capital. In successive numbers the century will be completed country by country. This second issue will continue with the study of books printed in Belgium and Holland in this century.

Key word: library, San Aton Seminar, books s. XVII.

1. *Introducción*

Sirvan estas letras en el nuevo número de *Pax et Emerita* para continuar con el recorrido por el fondo bibliográfico de la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz que en su día se comenzara con las obras pertenecientes al siglo XVI. Daba comienzo así un estudio sobre una de las partes más importantes y significativas que componen el fondo de dicha biblioteca, el fondo antiguo; hay que tener en cuenta diversos parámetros, calidad, cantidad, conservación de estos títulos en torno al 50% del total que conforman la biblioteca están catalogados como antiguos, por tanto, presentan un valor añadido importante¹.

Cabe recordar que en el año 2007 comenzaba el estudio por parte de D. Francisco Tejada Vizuete y D^a. María Guadalupe Pérez Ortiz; el número de libros a estudiar era elevado, de ahí que se decidiera llevar a cabo una división de los mismos para hacer más fácil la investigación, así como para su posterior lectura y análisis. Se decidió que el hilo conductor de esta división fueron los países de origen de estos libros, siendo estudiados a su vez los impresores y editores, así como las portadas de los libros inventariados. Y el resultado fue el siguiente:

¹ Esta biblioteca está considerada como una de las mejores de la región, tanto por la cantidad como por la calidad de los libros que en ésta se custodian, siendo muy diversas sus materias, no solo teológicas. La biblioteca jugó un papel fundamental siglos atrás y aumentó el valor de la misma con la Real Cédula de Carlos IV de 17 de agosto de 1793, por la que se reconocía como primer centro universitario de la región al Seminario San Atón.

- La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (I). Libros del siglo XVI impresos en España².
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon³.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes⁴.
- La biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia⁵.

Años después se continúa con este estudio y de la misma manera que se procedió con el siglo XVI se hace con el siglo XVII, pues el número de libros a investigar es extenso también, 1736 títulos. Según su procedencia estos son:

PAÍS DE IMPRESIÓN	Nº DE LIBROS
ALEMANIA	140
BÉLGICA	124
COLOMBIA	1
ESPAÑA	721
FRANCIA	413
HOLANDA	12
ITALIA	159
MÉXICO	2
PORTUGAL	78
S.L.	30
SUIZA	51
Total	1731

I. Distribución fondos del siglo XVII por país de impresión

² Cf. *Pax et Emerita* 3 (2007) 375-444.

³ *Ibid.*, 4 (2008) 409-475.

⁴ *Ibid.*, 5 (2009) 289-358.

⁵ *Ibid.*, 6 (2010) 497-555.

A raíz de comprobar tal extensión de los mismos se decide seguir acotando y el primero de los artículos versa sobre nuestro país. El motivo de su elección es muy sencillo: es el lugar de mayor producción en este siglo, como puede verse en el siguiente gráfico, con un total de 721 títulos custodiados en esta biblioteca.

1. Distribución fondos del siglo XVII por país de impresión

Así, en el volumen XIV del año 2018 de esta misma revista se publicó el primero de los artículos correspondiente al siglo XVII: *La Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz (I). Libros del siglo XVII impresos en España*⁶.

Y ahora, en este nuevo número de *Pax et Emerita* que tienen entre sus manos, continuamos con el estudio. En esta ocasión serán los libros impresos en Bélgica y Holanda en los que nos centraremos; un total de 136 ejemplares forman parte del fondo antiguo de nuestra biblioteca, distribuidos de la siguiente manera:

⁶ En dicho número podrán conocer con más exactitud la situación de España en cuanto a la producción literaria, así como cuántos son los ejemplares que en esta Biblioteca se custodian y a qué ciudades pertenece la mayor impresión.

2. Distribución fondos del siglo XVII en Bélgica y Holanda

Como podemos ver esos 136 ejemplares totales se dividen en 124 impresos en Bélgica y tan solo 12 en Holanda. Hay que recordar la importancia de ciudades belgas como Amberes, donde se encontraban las imprentas más significativas de la época y que se convirtieron en el centro neurálgico de la cultura por excelencia. Ésta es la razón por la que hemos decidido continuar por estos países la investigación.

2. El libro en el siglo XVII, breve repaso histórico-cultural

A lo largo de la Historia se establecen determinadas épocas que se consideran claves para la evolución de la cultura en la sociedad de ese momento y, por tanto, de la cultura en general por la influencia que ello supone. Hechos puntuales en su momento como la Reforma de Lutero, con su correspondiente posterior Contrarreforma, el concilio Tridentino o la Ilustración, marcaron un antes y un después en la forma de ver la cultura y, sobre todo, en el nivel que iba adquiriendo la misma en la sociedad con su repercusión en el pueblo.

Ya recordamos en el artículo publicado en esta misma revista en el volumen del año 2018, que durante los siglos XVI, XVII y XVIII la producción de

libros era baja debido a que eran muy caros, no estaban tan extendidos en la sociedad, y se convirtieron en un objeto de lujo al alcance de unos pocos.

El siglo que aquí nos compete es el XVII, una centuria en la que la economía y la política serían los ejes en torno a los que giraría la sociedad, esos sí, siendo la corona, con su poder ilimitado (recordemos que es período de absolutismo) quien movía los hilos de la vida a todos sus niveles, incluso la cultura se verá afectada. La ciencia y la literatura comenzarán a desarrollarse, no como sería lo esperado, pues la calidad de los libros era baja, los costes había que abaratarlos.

La estética de los libros empieza a cuidarse más: el aderezo era de estilo barroco, los libros se decoraban más que en otras épocas, sobre todo las portadas, cargadas de contenido, el título, el autor y la imprenta; el cobre empieza a ganar protagonismo siendo ahora los grabados de este metal. Eso sí, hay que recordar que todo lo que tenía que ver con las encuadernaciones era artesanal.

Holanda se convierte en el centro de la producción de libros en la Europa del siglo XVII; no existía la Inquisición ni el absolutismo, por lo que será un lugar libre y abierto a las nuevas ideas.

Por su parte, en Francia se limita la edición y producción, reduciendo el número de talleres a 36 en París. Se obliga a que los aprendices en estos talleres sean franceses y católicos. Uno de los más importantes editores fue Vitrée, el impresor del rey para las lenguas orientales.

Algunos hitos históricos en cuanto a publicaciones surgen en este siglo: las llamadas publicaciones periódicas nacen en esta época en Alemania, con periodicidad semanal, las revistas científicas también surgen en este momento, en lenguas vernáculas que hasta entonces se publicaban solo en latín.

En cuanto a las bibliotecas, nace en Oxford la Bodleiana, hoy considerada la principal biblioteca de investigación en Inglaterra. Se inaugura en 1602 con 300 manuscritos y 1700 impresos, obras de teología protestante y católica en latín y lengua vernácula. En Milán crea Federico Borromeo la Ambrosiana con 15000 manuscritos y más de 30000 impresos. En Francia el Cardenal Mazarino creó una biblioteca con 40000 volúmenes; poniendo al frente a Naudé, el bibliotecario que redactó el primer manual de biblioteconomía en francés, *Advis pour dresser une bibliothèque*.

3. *Paronama bibliográfico en Bélgica y Holanda en el siglo XVII*

La importancia de algunas de las ciudades de Bélgica y Holanda a nivel de producción de libros fue tal que decidimos que el siguiente grupo a estudiar de ejemplares que en la Biblioteca del Seminario de Badajoz se custodian del siglo XVII serían estos dos países.

Partiendo de los 136 libros que en esta biblioteca se recogen sobre ambos países, quedan distribuidos de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE LIBROS POR PAÍS	
Bélgica	124
Holanda	12
Total	136

II. Distribución fondos del siglo XVII por país de impresión

A su vez, en ambos países estos fondos se distribuyen así:

BÉLGICA	
Amberes	113
Bruselas	8
Lovaina	2
Malinas	12
Total	124

III. Distribución por ciudades fondos del siglo XVII en Bélgica

HOLANDA	
Amsterdam	9
Rotterdam	2
Utrech	1
Total	12

IV. Distribución por ciudades fondos del siglo XVII en Holanda

Como se puede observar, destacan sobremanera algunas poblaciones de cada país que por diversos motivos tenían una gran producción en este siglo. Estas ciudades, como es el caso de Amberes o Ámsterdam, se convirtieron en el centro neurálgico de la cultura, en la cuna de la edición del país, siendo referente para muchas otras ciudades del entorno.

En el caso de Bélgica, de las cuatro ciudades (Amberes, Bruselas, Lovaina y Malinas), es Amberes, con 113 ejemplares, la que sobresale de las demás, lo cual supone el 91,12 % del total, quedando el resto de ciudades distribuidas porcentualmente así: Bruselas el 6,4 %, Lovaina el 1,6 % y Malinas el 9,6 %. Veamos gráficamente la distribución:

3. Distribución fondos del siglo XVII por ciudades en Bélgica

La ciudad de Amberes sobresale frente a las otras que aparecen en la tabla. Culturalmente sufrió una gran expansión, sobre todo en la primera mitad de siglo: pintores como Rubens o Van Dyck fueron adalid de la cultura, a quienes hay que sumar a los impresores Plantino o Moretus que aprovecharon el crecimiento de la ciudad y la erudición del pueblo para afianzar el poder que ya tenían entre los libros.

Por su parte, en Holanda serán Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht las tres principales ciudades que copen la producción, siendo Ámsterdam la principal con el 75 % de los títulos, seguida de Rotterdam con el 16,6 % y Utrecht con el 8,33%. Veamos gráficamente la distribución:

4. Distribución fondos del siglo XVII por ciudades en Holanda

La ciudad de Ámsterdam sufrió en el siglo XVII el gran impulso, se elevó por encima del resto de grandes urbes fruto del desarrollo del comercio y del empuje de la burguesía, mecenas en muchos casos de la cultura y, cómo no, del mundo del libro, de ahí que sobresalga por encima de Rotterdam y Utrecht.

Hay que tener presentes algunos aspectos que hicieron de estas ciudades las pioneras y punteras en cuanto a la edición de libros. Podemos partir de un aspecto quizás banal para muchos pero que en aquella época guardaba una gran importancia, la estética, como ya estudiamos en el anterior artículo en España. No menos lo es en los nuevos países de estudio, Bélgica y Holanda.

Debemos pararnos un poco más para conocer cuáles fueron los aspectos más significativos de la nueva forma de hacer libros en Bélgica y Holanda. Bélgica se convierte en un gran centro de impresión. Con Amberes a la cabeza⁷ comienzan trabajando para comerciantes y burgueses, pero poco a poco se dan cuenta de que hay que abrir negocio y traspasar fronteras, y empiezan a exportar.

⁷ Recordemos que es Amberes, con 113 títulos (91 %), la ciudad belga de la que más obras se conservan del siglo XVII en la Biblioteca del Seminario San Atón.

Los libros de emblemas en Bélgica también tenían una gran importancia; en la Biblioteca del Seminario se conservan algunos de los más significativos y que tuvieron gran repercusión, no solo en el momento de su nacimiento, sino con el paso del tiempo, muestra de ello es *Emblemata* de Andrea Alciato que, aunque perteneciente a finales del siglo XVI (1580), sería clave a la hora de influir en autores y producciones del siglo XVII. Alciato fue el creador del género y a la vez esta obra fue la primera que se hizo sobre emblemas, y si por algo más destaca es porque nació en la imprenta de Plantino⁸, el gran impresor. Aunque su producción como tal tuvo lugar en el siglo XVI, gracias a él se puso en el mapa de los grandes impresores a la ciudad de Amberes, donde fundó su imprenta en 1555. Con él se inicia una saga de hombres dedicados al libro que podía compararse con los Elzevir en Holanda; ambas dinastías se convierten en los mejores impresores de Europa.

En el siglo XVII Balthasar Moretus, nieto de Plantino, será quien se haga cargo de la imprenta familiar tras fallecer su predecesor, Joannes I Moretus, su padre. De 1610 a 1616 trabajó junto a su madre y hermano, Joannes II Moretus, en la imprenta; con su hermano solo de 1616 a 1618 y hasta 1629 con la viuda de su hermano, hasta que, finalmente, toma las riendas de la imprenta en Amberes él solo. Durante los años de su trabajo al frente de la imprenta colaboró estrechamente con Rubens y, entre los dos, crearon nuevas formas de hacer y decorar las obras: nuevos bocetos, planchas de cobre, frontispicios e ilustraciones. Juntos hicieron que las portadas de los libros pasaran de un estilo renacentista al nuevo género barroco. Aquí queda patente la importancia de la estética a la que hacíamos referencia en párrafos anteriores.

En el caso de Holanda, el siglo XVII se caracteriza porque en los libros impera el arte clásico, con majestuosos volúmenes que recordarán a los académicos en su forma de hacer. A nivel de imprenta se asientan los Elzevir, una dinastía de impresores que se establecen en La Haya, Ámsterdam, Utrecht y Leyden.

La familia de editores holandesa Elzevir⁹ gozó de un gran prestigio a lo largo del siglo XVII, fueron los precursores de lo que hoy conocemos como libro de bolsillo, pequeño formato, económicos y con el fin de entretener al lector. En 1620 consiguen el honor de ser los impresores de la Universidad, aumentando

⁸ 66 títulos se custodian en la Biblioteca del Seminario provenientes de la imprenta Plantiniana, 38 del siglo XVI, 19 del siglo XVII y 9 del siglo XVIII.

⁹ Esta dinastía de impresores, editores y libreros empezó con Luis Elzevir, antiguo encuadernador de Plantino.

así su poder y popularidad. Publicaron más de 2000 obras, principalmente de ciencias, teología, derecho y política.

Entre su producción destacan publicaciones como: obras de estudio; gramática en francés, hebreo, árabe, castellano; obras de teatro castellano de Lope de Vega y Ruiz de Alarcón traducidas al holandés; clásicos de Horacio y Ovidio, entre otras.

Otro de los aspectos a destacar de la producción holandesa era un tipo de libro muy particular, el de emblemas; estos fueron traducidos y plagiados con diferentes textos y grabados, los emblemas holandeses se convirtieron en emblemas religiosos.

La cultura holandesa en este siglo fue prolífera convirtiéndose en lugar de exportación de grandes hombres de letras que recalaban en otras ciudades europeas para enseñar sus conocimientos en ellas. El caso de Ámsterdam es singular, solo en esta ciudad se llegaron a contabilizar 250 impresores diferentes. Los escritores escribían en esta ciudad sus obras, aquí se le daba gran importancia a la industria del libro, no solo a la creación, sino también a la exportación de sus producciones. Este nivel que había adquirido la cultura también se trasladó a la prensa¹⁰, haciendo así más cercana y asequible la cultura para todos.

Sin duda, tanto en Bélgica como en Holanda, el siglo XVII, con los cimientos puestos en el siglo XVI, la cultura del libro fue prolífera, tanto a nivel de imprenta como de contenidos; ambos países tenían el germen necesario para la gran producción de esa centuria.

Hasta aquí hemos conocido sucintamente la situación de las principales ciudades de Bélgica y Holanda en cuanto a producción de libros, queriendo dar con ello unas pinceladas de algunas de las que aparecen en la tabla o la gráfica de barras de este apartado, conocer brevemente el porqué de la importancia de estas ciudades en esta época. Ahora bien, el estudio podría enfocarse desde otras aristas de este gran prisma que conforman: obras, temática, autores, etc. En este caso, queremos acercar a los lectores algunas de las obras más significativas del conjunto total de ambos países, sin extendernos sobremanera pero permitiendo así ir completando un panorama del riquísimo patrimonio bibliográfico que se conserva en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón

¹⁰ *La Gaceta de Ámsterdam, La Gaceta de Holanda y las Noticias Extraordinarias de Leiden* son algunos ejemplos de la prensa del momento.

de Badajoz, considerada una de las mejores bibliotecas de fondo clásico de toda Extremadura.

A continuación conoceremos esa selección de obras que hemos querido separar en dos grandes grupos, Bélgica y Holanda; a su vez serán dos obras de cada grupo las que conoceremos en este artículo, seleccionadas bien por su año de impresión, bien por su autor, bien por su editor.

3.1. Bélgica

Como ya sabemos, son un total de 124 obras las que se custodian en el fondo antiguo de esta biblioteca pertenecientes a Bélgica. Dentro de este grueso grupo nos vamos a centrar en Amberes, pues el 91% de las obras provienen de la antigua Antuerpiae.

LIPSIUS, Justus. *Iusti Lipsii opera omnia quae ad criticam propriis spectant... Antuerpiae: officina Plantiniana, 1600.*

El filólogo y humanista flamenco Justo Lipsio (Overijse 1547, Lovaina 1606) está considerado uno de los eruditos más importantes del siglo XVI. Se formó con los jesuitas de Colonia, de ahí su gran interés por la literatura latina y griega. Tras sus estudios llegó a ser profesor de latín en la Universidad de Lovaina.

En cuanto a su producción literaria, fue autor de obras con las que pretendía recuperar la corriente filosófica del estoicismo pero siendo compatible con el cristianismo; destaca de este conjunto *De constancia*, con la que influyó en grandes intelectuales como Quevedo.

Las obras que de Lipsius se conservan en el fondo antiguo pertenecientes al siglo XVII son:

De Militia Romana libri quinque, 1602.

Iusti Lipsi epistolica institutio; adiunctum est Demetrii Phalerei eiusdem argumenti scriptum, 1601.

Iusti Lipsi epistolarum selectarum centuria singularis ad Italos & Hispanos quiue in iis locis, 1601.

Iusti Lipsi epistolarum selectarum centuria singularis ad germanos & gallos, 1602.

Iusti Lipsi epistolarum selectarum centuria miscellanea, 1602.

Iusti Lipsi Manuductionis ad stoicam philosophiam libri tres L. Anneo Senecae aliis que scriptoribus illustrandis, 1604.

La obra que hemos escogido es Justus. *Iusti Lipsii opera omnia quae ad criticam propriam spectant... Antverpiae: officina Plantiniana, 1600*, uno de los ejemplos de la producción en la oficina de Plantino, la obra más antigua perteneciente al siglo XVII que en la biblioteca se custodia.

SAAVEDRA FAJARDO, Diego. *Corona gothica, castellana y austriaca. Antverpiae en casa de Jerónimo y Juan Bapt. Verdussen, 1658.*

El escritor y diplomático Diego de Saavedra Fajardo (Murcia 1584 - Madrid 1648) estudió derecho y cánones en la Universidad de Salamanca y una vez le concedieron un hábito en la Orden de Santiago comenzó su carrera diplomática en Roma, pasando por Nápoles, Sicilia y Baviera. Esta vida política la trasladó a sus escritos con estilo barroco, erudito y minucioso.

Su producción literaria gira en torno a la política, como diplomático que era, siendo su mayor creación *Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien empresas* (1640), con esta obra pretendía crear una guía para la formación política de un príncipe cristiano.

La obra que hemos elegido, *Corona gothica, castellana y austriaca*, se enmarca dentro de su faceta de historiador y con ella quería hacer un compendio a modo de biografía sobre los reyes godos, castellanos y austríacos. A pesar

de sus pretensiones, que solo se quedaron en eso, consiguió publicar la primera parte en la que narra, desde la visión política, la historia de los reyes godos.

Otras de sus obras, todas con vinculación política, son: *Empresas políticas*, su primera obra; *Locuras de Europa*; *Política y razón de estado del Rey Católico don Fernando*; *La república literaria*.

3.2. Holanda

Con respecto a Holanda es, como ya vimos en su respectiva tabla, Ámsterdam la ciudad de la que más libros hay en el fondo antiguo de esta biblioteca, un 75 % del total de este país, que son 12 ejemplares. Veamos algunos de ellos.

SÉNECA, Lucio Anneo. *Obras completas. L. Annaei Senecae Opera quae exstant: integris Justi Lipsii, J. Fred. Gronovii, & selectis variorum commentariis illustrata. Amsterdam: apud Daniele mElseviriū, 1672.*

El filósofo, político, escritor e historiador romano, Séneca, destacó como político, hombre influyente en la Roma de Claudio y Nerón. Esta vida política le llevó a la publicación de obras relacionadas con la misma, así como con la filosofía y diálogos morales, cartas, tragedias y epigramas.

Entre los 11 diálogos se destaca *Sobre la ira*, la explicación sobre la manera de mitigar la ira. También entre los diálogos se encuentra *De la consolación a Helvia*, el que más lleno de detalles escribió.

La naturaleza también estaba presente en sus escritos, como en *Cuestiones naturales*, en el que trata los fenómenos naturales desde la ética mezclada con la física.

Hemos elegido las Obras completas, tres tomos: I. *Opera quae exstant*; II. *Epistolae et quaestiones naturales*; III. *Rhetoris opera, quae exstant*, que fueron compiladas en estos tomos y salieron de los talleres Elsevira. Recordemos que era la gran familia de impresores holandesa, comparada con los Plantino en Bélgica.

La Biblia que es los sacros libros del vieio y nuevo Testamento. Amsterdam: apud Lorenzo Iacobi, 1602.

Más conocida como La Biblia del oso, alcanzó una gran difusión durante el siglo XVI con la Reforma Protestante. Debe su nombre al religioso jerónimo Casiodoro de Reina, quien materializó la traducción más reconocida de la Biblia al castellano, y a Cipriano de Valera, su primer revisor, también religioso jerónimo.

En 1596 se publica la primera versión en Basilea y la que se guarda en la Biblioteca del Seminario es el texto revisado por Cipriano de Valera, a la que llamó *La Biblia del Cántaro*, impresa en Ámsterdam, en 1602, el texto que mayor difusión tuvo en castellano durante varios siglos.

El contenido de la misma eran los textos de la Biblia Vulgata latina de Jerónimo de Estridón, el texto oficial de la Biblia para la Iglesia católica romana.

Con el paso de los años la traducción fue revisada sucesivamente, primero por Lorenzo de Pedrosa en 1862, y en 1909, 1960 y 1995 por las Sociedades Bíblicas Unidas. Fue entonces cuando se omitieron los textos deuterocanónicos y los pseudoepigráficos incluidos en las ediciones originales de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera.

4. Conclusiones

Este segundo artículo es la continuación de un conjunto más amplio de trabajos con el que se pretende conocer en profundidad el rico y extenso fondo antiguo que en la Biblioteca del Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz se custodia.

Solo hay que echar la vista atrás, situarse en finales del siglo XV, y hacerse una composición de los fondos considerados antiguos (1500-1900, aproximadamente) para componer el panorama que en artículos como éste se pretende presentar.

Se ha continuado el ciclo que en números anteriores de la revista ya se empezara con el siglo XVI, por ello a lo largo de diversas publicaciones se conocerá el siglo XVII; en este segundo artículo Bélgica y Holanda han sido el punto central. Se partió del número de libros por países que aquí se guarda, viendo así que Bélgica tiene una producción más extensa que Holanda, puede que ciertos factores sean los detonantes de ellos, como son los grandes impresores que nacieron aquí. A su vez se vio que dos son las ciudades que copan la producción, la belga Amberes y la holandesa Ámsterdam, los dos puntos centrales de la cultura en el siglo XVII.

Una vez que se habían analizado las producciones de ambas ciudades se decidió escoger algunas obras significativas de las que aquí se guardan. Se pueden seguir diversos criterios para la selección de las mismas, en este caso decidimos escoger las ciudades más representativas en la biblioteca, las dos imprentas más importantes del siglo y los años tempranos y tardíos para ver la evolución.

Así se consigue crear un panorama de la situación en cuanto a la edición de libros en Bélgica y Holanda del siglo XVII que forman parte de los más de 50.800 volúmenes que componen la biblioteca a estudiar. El segundo artículo nos llevará a seguir analizando el resto de Europa (Alemania, Italia, Portugal y Suiza) e incluso cruzando el Atlántico (Colombia y México). Por último, se adjunta un anexo con todos los títulos de libros impresos en Bélgica y Holanda en el siglo XVII que aparecen en esta biblioteca.

5. Bibliografía

La Biblia que es los sacros libros del vieio y nuevo Testamento. Amsterdam 1602.

LIPSIUS, Justus, *Iusti Lipsii opera omnia quae ad criticam proprii spectant...* Antuerpiae 1600.

PÉREZ ORTIZ, M.G. - PÉREZ ORTIZ R., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I). Libros del siglo XVII impresos en España", en *Pax et Emerita* 14 (2018) 275-335.

SAAVEDRA FAJARDO, Diego. *Corona gothica, castellana y austriaca.* Antuerpiae 1658.

SÉNECA, Lucio Anneo. *Obras completas. L. Annaei Senecae Opera quae exstaut: integris Iusti Lipsii, J. Fred. Gronovii, & selectis variorum commentariis illustrata.* Amsterdam 1672.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I). Libros del siglo XVI impresos en España", en *Pax et Emerita* 3 (2007) 375-444.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (II). Libros del siglo XVI impresos en Lyon", en *Pax et Emerita* 4 (2008) 409-475.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (III). Libros del siglo XVI impresos en París y Amberes", en *Pax et Emerita* 5 (2009) 289-358.

TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M.G., "La Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (IV). Libros del siglo XVI impresos en Italia", en *Pax et Emerita* 6 (2010) 497-555.

ANEXO. LISTADO DE LIBROS IMPRESOS EN PAÍSES BAJOS EN
EL SIGLO XVII QUE APARECEN EN LA BIBLIOTECA DEL
SEMINARIO SAN ATÓN DE BADAJOZ¹¹

BÉLGICA

Amberes

AGUSTÍN, san. D. Aurelii Augustini Hipponensis... Operum. Tomus VII continens reliquam parte TON POLEMIKON nialias duas... una cum appendices pend epigraphorum... Antuerpiae: [Chistophorus Plantinus], 1614.

AGUSTÍN, san. S. Aurelii Augustini Hipponensi... Operum: Tomus I. Antuerpiae: [Chistophorus Plantinus], 1614.

AGUSTÍN, san. Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Meditationes, Soliloquia et Manuale... Antuerpiae: oficina Hieronymi Verdussi, 1617.

ANDRÉS DE LA MADRE DE DIOS. *Cursus theologiae moralis*. Antuerpiae: Jacobus Meursius, 1672.

ARSDEKIN, Richard R.P. *Richardi Arsdekin, Soc. Jesu. Theologiae tripartite e tomus primus. complectens controversias heterodoscas ac scholasticas*. Antuerpiae: typographia Knobbariana apud Franciscum Muller, 1696.

AVANCINUS, Nicolaus. *Vita et doctrina Jesu Christi: ex quatuor evangelistis collecta...* Antuerpiae: apud Ioannes Baptista Verdussen, 1693.

¹¹ Los títulos que aparecen repetidos en la Biblioteca son referenciados es este anexo una única vez. Lo mismo ocurre con las obras en varios volúmenes.

- BERNARDO, san. Diui Bernardi Clarae Vallensi sabbatis... Opera omnia...; nunc primum recognita, aucta ac emendata... Antuerpiae: apud Ioannem Keerbergium, 1609.
- BOURGEOIS, Jean. Vitae passionis et mortis Iesu Christi domini nostrimysteria... Antuerpiae: Apud Henricum Aerstssium, 1622.
- Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum Pii V. Pont. Max. Jussueditum, et Clementis VIII primùm... Antuerpiae: ex Officina Plantiniana, Balthasaris Moreti 1688.
- Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum Pii V. Pont. Max. Jussueditum, et Clementis VIII primùm... Antuerpiae: Ex typ. Plantiniana, 1699.
- Bullae decreta canones ordinationes instructiones Epistolae. Antuerpiae: Apud Iacobum Meursium, 1665.
- Canones Congregationum Generalium Societatis Iesu. Antuerpiae: apud Ioannem Meurstum, 1635.
- CASTILLO VELASCO, Francisco del. De incarnatione verbi divini et preservatione virgin Mariae... Antuerpiae: Petrum Bellerum, 1641.
- CRESPI DE VALLDAURA, Cristóbal Excellentiss. D. D. Christophori Crespi de Valdaura... Observatione sillustratae decisionibus Sacri Supremi Regii Aragonum Consilii. Antuerpiae: apud Petrus Belleurs, 1667.
- DURANTUS, Consalvus. Revelationes S. Brigittae Olim A Card. Turrecremata Recognitae. Antuerpiae Apud Ioannem Keerbergium, 1611.
- ELÍAS DE SANTA TERESA, fray. Legatio ecclesiae triumphantis ad militantem pro liberan disanimabus purgatorii... Antuerpiae: apud Iacobum Mesium, 1638.
- EUQUERIO, san. D. Eucherii Episcopi Lugdunensis De Contemptu Mundi epistola paraenetica ad Valerianum cognatum. Antuerpiae: Oficina Plantiniana, 1621.
- FARINACI, Próspero. Prosperi Farinacii... Consiliorumsiuer esponsorum criminalium continuatio. Antuerpiae: apud Joannes Keerbergius, 1616.

- FARINACCI, Próspero. *Prosperi Farinacii... Praxis et theoricæ criminalis amplissima eparstertia. De reo confesso & conuicto, de poenis temperandis, procuratore in criminalibus admittedovel non, ciuilis...* Antuerpiae: apud Ioannes Keerbergium, 1618.
- FRANCISCO DE JESÚS MARÍA. *Cursus Theologiae Moralis.* Antuerpiae: JacobusMeursius, 1672.
- GAVANTO, Bartolomeo. *Enchiridion seumanuale episcoporum, pro decretis in visitatione [et] synodo, de quaquamque re condendis.* Antuerpiae: Ex officina plantiniana Balthasar Moreti, 1651.
- GÓMEZ DE LUNA Y ARELLANO, Miguel de. *D. Michaelis de Luna y Arellano... Opera tripartita, scilicet Iuris, Imperii & Dominii ratio, Lectiones singulares et Iuris Canonician tilegomena...* Antuerpiae: apud viudam et haeredes Joannis Cnobbari, 1651.
- GÓMEZ DE LUNA Y ARELLANO, Miguel de. *Opera tripartita, scilicet Iuris, Imperii et Dominii ratio, Lectiones singulares et Iuris Canonici...* Antuerpiae: apud viudam et haeredes Joannis Cnobbari, 1651.
- HAESTENUS, Benedictus. *Schola cordis siveaversi a Deo cordis, ad eumdemreductio et instructio.* Antuerpiae: Apud Ioannes Meursius, 1635.
- IGNACIO DE LOYOLA, san. *Exercitia spiritualia S. P. Ignatii Loyolae.* Antuerpiae: Apud Ioannes Meursius, 1635.
- JESUITAS. *Constitutiones SocietatisIesu et examen cum declarationibus.* Antuerpiae: apud IoannesMeursum, 1635.
- JESUITAS. *Decreta Congregationum Generalium Societatis Iesu.* Antuerpiae: apud Ioannem Meurstum, 1635.
- JESUITAS. *Regulae Societatis Iesu.* Antuerpiae: apud Ioannes Meursum, 1635.
- JUAN CRISÓSTOMO, san. *DiuiIoannis Chrysostomi Archiepiscopi Constanti-nopolitani Operum tomus quartus continen somnium Diui Pauli epistolaram enarrationem... ad veteram exemplaria hac postrema editione accuratissimere cognitam.* Antuerpiae: apud Gasparem Bellerum, 1614.
- JUAN CRISÓSTOMO, san. *Divi Ioannis Chrysostomi... Opera omnia ad collation emvtrius que linguae exemplarium hactenuse ditorum, integritati pri-*

maever estituta, à mendisre purgata, nouo queauctuario seu tomo sexto, et ea quae per Frontonem Ducaeum È Soc. Iesu... Antuerpiae: apud Gasparem Bellerum, 1614.

JUAN CRISÓSTOMO, san. Divi Ioannis Chrysostomi... Operum locu pletissimus index cui praeponitur alter index locorum Sacrae Scripturae, à D. Joanne Chrysostomo explicatorum. Antuerpiae: apud Gasparem Bellerum, 1614.

JUAN CRISÓSTOMO, san. Divi Ioannis Chrysostomi... Operum tomus tertiu seacontinens, quibus evangelium beati Ioanni sexplicatur, rursus homilias iuxtapias ac doctas in Acta Apostolorum cum aliisaliquot... Antuerpiae apud Gasparem Bellerum, 1614.

KEMPIS, Tomás de. Thomae a Kempis... Opera omnia ad autographaeius dememendata... in tres tomos distributa. Antuerpiae: Ex officinatyp. Martini Nutij, 1601.

LANCILOTTUS, Cornelius. S. Aurelii Augustini Hipponen sisepiscopi... Antuerpiae Ex off. Plantiniana, 1616.

LAPIDE, Cornelius. Commentaria in quatuorprophetasmaiores. Antuerpiae: apud Ioam et Tac Meursios, 1634.

LAPIDE, Cornelius. Commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Iudith, Esther et Machabeos. Antuerpiae: apud Ioam et Tac Meursios, 1645.

LAPIDE, Cornelius. Commentaria in Pentateuchum Mosis. Antuerpiae: apud Ioam et Tac Meursios, 1648.

LAPIDE, Cornelius. Commentarii in Ecclesiasten. Antuerpiae: apud Ioam et Tac Meursios, 1649.

LESSI, Leonardo. De iustitia et iure caeteris que virtutibus cardenalibus. Antuerpiae: apud Moreti, 1612.

LIPSIUS, Justus. Iusti Lipsii opera omnia quae ad criticam proprii espectant... Antuerpiae: oficina Plantiniana, 1600.

LIPSIUS, Justus. Iusti Lipsi epistolarum selectarum centuria singularis ad Italos & Hispanos quie in iislocis. Antuerpiae ex officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1601.

- LIPSIUS, Iustus. De Militia Romana libri quinque. Antuerpiae: ex officina Plantiniana, 1602.
- LIPSIUS, Justus. Iusti Lipsi epistolarum selectarum centuria miscellanea. Antuerpiae ex officina Plantiniana: apud Ioannem Moretum, 1602.
- LUCAS, Franciscus, Concordantiae Bibliorum utrius que Testamenti Veteris et Noui... adiiciuntur ad calcem correctionis Romae loca insigniora. Antuerpiae: apud Ioannem Keerbercium. 1612.
- MALDERI, Ioannis. Ioannis Malderi Episcopi Antuerpiensis... De virtutibus theologicis et iustitia et religione commentaria. Antuerpiae: ex officina Plantiniana, 1616.
- MÁRQUEZ, Juan. El gobernador christiano deducido de las vidas de Moisés y Josué. Antuerpiae: en casa de Jacobo Meursio, 1694.
- MÁRQUEZ, Juan. El governador deducido de las vidas de Moysem y Josue. Antuerpiae: apud Jacobo Meursio, 1664.
- MOLINA, Luis de. R.P. Lodouici Molinae... e Societate Iesu De iustitia et iure tomus quartus. De iustitia commutativa circa bona corporis, personarum quobis coniunctarum. Antuerpiae: sumptibus Martini Nutii et Ioannis Hetsroy, 1609.
- NEAPOLIS, Carolus. Caroli Neapolis anaptaxisadfastos P. Ovidiinasonis. Antuerpiae: officina Plantiniana, 1639.
- NIEREMBERG, Juan Eusebio. Ioannis Eusebii Nierembergii ex Societate Iesu... Historia naturae, maxime peregrina e libri XVI distincta. in quibus rarissima Naturae arcana, etiam astronomica, & ignota Indiarum animalia, quadrupes, aues, pisces, reptilia,... Antuerpiae: officina Plantiniana, 1635.
- NÚÑEZ, Luis. Ludovici Nonni. Diateti consive de re cibaria libri IV. Antuerpiae: ex officina Petri Belleri, 1646.
- PALLAVICINO, Sforza. Vera Concilii Tridentini historia, contra falsam Petri Suavis Polaninarrationem. Antuerpiae: ex Officina Plantiniana, 1670.
- PAPENBROECK, Daniel Van. Acta Vitae S. Ferdinandi Regis Castellae et Legionis. Antuerpiae: apud Michaellem Knobbarum, 1684.

Pontificale Romanum Clementis VIII primun nunc denuo Urbani Papae Octau
iauctoritate cognitum. Antuerpiae: Officina Plantiniana, 1627.

Pontificale Romanum Clementis VIII primun nunc denuo Urbani Papae Octau
auctoritate cognitum. Antuerpiae: Officina Plantiniana, 1663.

ROBERTO BELLARMINO, san. De aeterna felicitate sanctorum. Antuerpiae:
Off. Plantiniana, 1616.

SAAVEDRA FAJARDO, Diego. Corona gothica, castellana y austriaca. Antuer-
piae: en casa de Jerónimo y Juan Bapt. Verdussen, 1658.

Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III et Pio IV PP.MM.
celebrati canones et decreta quid in hac editione praesitum sit sequens Phi-
lippi Chiffletii... praefatio indicabit. Antuerpiae: apud Henricum et Cor-
nelium Verdussen, 1694.

Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III, Iulio III, et Pio IV ponti-
ficibus maximis celebrati canones et decreta. Antuerpiae: apud Hieronymum
Verdussen, 1677.

SALGADO DE SOMOZA, Francisco. Centuria decisionum. Novissimarum ro-
tae romana spectantium admateriam labyrinthi creditorum. Antuerpiae:
apud Iacobum Meursium, 1656.

SÁNCHEZ, Juan. Selectae et practicae disputationes de rebus in administratio-
nes sacramentum... Antuerpiae: Apud Hieronymum Verdu, 1644.

SÁNCHEZ, Tomás. Disputationum de sancto matrimonii sacramento. Antuer-
piae: Apud Ioannem Hasrey, 1614.

SÁNCHEZ, Tomás. Disputationes de Sancto Matrimonii Sacramento. Antuer-
piae: Apud Iacobum Meursium, 1652.

SANDERO, Antonio. S. Isidorum agricola hispanus patronus madritensis. An-
tuerpiae: apud Gulielmum à Tongris, 1623.

SARMIENTO DE MENDOZA, Francisco. Interpretationum selectarum libri oc-
to de Ecclesiasticis redditibus. Antuerpiae: apud Ioannem Keerbergium,
1616.

TIRIN, Jacques. R.P. Iacobi Tirini... e Societate Iesu commentariorum in S. Scripturam tomus primus. Antuerpiae: apud Martinim Nutium, 1632.

Bruselas

FARIA Y SOUSA, Manuel de. Epitome de las historias portuguesas. Bruselas: apud Francisco Foppens, 1677.

LISOLA, François Paul de. Escudo de Estado y de Iusticia contra el designio manifiestamente descubierto de la Monarchia Universal debaxo del vano pretexto de las pretensiones. Bruselas: apud Francisco Foppens, 1667.

OLIVA, Juan Pablo. Pláticas domésticas espirituales. Bruselas: por Francisco Tserstevens, 1680.

TURLLOT, Nicolás. Thesaurus doctrinae christianae. Bruselas: apud Franciscum Foppens, 1668.

TURLLOT, Nicolás. Thesaurus doctrinae christianae. Bruselas: Apud Franciscum Foppens, 1668.

TURLLOT, Nicolás. Thesaurus Doctrinae Christianae. Bruselas: apud Franciscum Foppens, 1668.

TERTULIANO, Quinto. Liber de prae scriptionibus contra haereticos, scholiis & notis illustratus. Bruselas: typis Francisci Foppens, 1675.

Lovaina

CONINCK, Aegidio de Commentariorum ac Disputationum in vniuersam doctrinam D. Thomae De sacramentis et censuris tomi duo auctore Aegidio de Coninck Bellano, è Soc. Iesu. Lovaina: apud Martinum Nutium, 1616.

Monumenta dominicana ex quatuor auctoribus Sacri Ordinis Praedicatorum qui pro Inmaculata Virg. Conceptione ex professo scripserunt. Tractatus et sermones; scilicet R. P. Ambrosio Catharino, R. P. Justiniano Autist., R. P. Guilielmo Pepin,... Lovaina: typ. Immaculatae Conceptionis, 1666.

Malinas

DELVAUX, André. Clarissimiviri Andreae del Vaulx alias Vallensis... De Beneficiis Libri IV. Mechliniae: Typis Roberti et viduae Henrici Iaze, 1646.

HOLANDA

Amsterdam

GONZÁLEZ DE GANTALLA, Tirso. *Synopsis tractatus theologici de recto usu opinionum probabilium*. Amsterdam: typis Allardi Aaltsen, 1697.

La Biblia que es los sacros libros del vieio y nuevo Testamento. Amsterdam: apud Lorenco Iacobi, 1602.

LIEUTAUD, Josepho. *Elementa physiologiae*. Amsterdam: sumptibus fratrum Detournes, 1649.

LIVIO, Tito. *Titi Liuii... Historiarum libri*. Amsterdam: apud Ioannes Ianbonius, 1635.

MARCIAL, Marco Valerio. *M. Val. Martialis Epigrammata*. Amsterdam: apud Jassonio Waslergiana, 1678.

SÉNECA, Lucio Anneo *Obras completas*. L. Annaei Senecae *Opera quae exstaut: integris Justi Lipsii, J. Fred. Gronovii, & selectis variorum conmentariis illustrata*. Amsterdam: apud Danielem Elsevirium, 1672.

VIRGILIO MARÓN, Publio. *P. Virgillii Maronis cum veteris omnium commentariis et selectis secentiorum nolis noua editio*. Amsterdam: apud Abrahani Commelini, 1646.

MARCIAL, Marco Valerio. *M. Val. Martialis Epigrammata*. Amsterdam apud Jassonio Waslergiana, 1678.

Utrech

NEOCORO, L. *Bibliotheca librorum novorum collecta*. Utrech: apud Franciscum Halman, 1697.

Rotterdam

Traité de la divinité de Nõtre Seigneur Jesus-Christ. Rotterdam: chez Reinier Leers, 1690.

VINNEN, Arnold. *Quaestionum libri duo; Additae sunt Simonis Vinnii... Orationes duae et alia quaedam*. Rotterdam: ex Officinâ Arnoldi Leers, 1664.